

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖЕРЛЕРІНІҢ ӨНІМДІЛІГІН АРТТЫРУДА ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

Рахадилова А.Қ.

магистрант, Satbayev University, Алматы, Қазақстан

Нұрпейісова М.Б.

техн.ғылымд. докторы, профессор, Satbayev University Алматы, Қазақстан

INCREASING THE PRODUCTIVITY OF AGRICULTURAL LANDS BASED ON REMOTE SENSING OF THE EARTH

Rakhadilova A.

Master's student, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan

Nurpeissova M.

Doctor of Technical Sciences, Professor Satbayev, University, Almaty, Kazakhstan

Аннотация

Ұсынылып отырған бұл мақала Қазақстан Республикасының маңызды өңірлерінің бірі – Алматы облысындағы ауыл шаруашылық жерлерін пайдаланудың тиімділігін арттыруға арналған. Жұмыста жер сапасын бағалау, өнімділігі мен ерекшеліктерін зерттеу, сондай-ақ жерді қашықтықтан зондтау әдістерін қолдану мәселелері қарастырылады. Зерттеу барысында ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлердің жай-күйін мониторингтеу, олардың сапасына әсер ететін факторлар, аэроғарыштық түсірістердің жер пайдалану саласындағы рөлі қамтылған. Сонымен қатар, қашықтықтан зондтау деректерін пайдалану, аэросуреттерді өңдеу және ГАЖ технологияларын қолдану арқылы ауыл шаруашылық жерлерін тиімді пайдаланудың әдістері ұсынылады.

Abstract

This article is devoted to improving the efficiency of agricultural land use in one of the important regions of the Republic of Kazakhstan — the Almaty region. The study examines issues related to land quality assessment, productivity, and land use features, as well as the application of remote sensing methods. The research includes monitoring the state of agricultural lands, factors affecting their quality, and the role of aerial imagery in sustainable land management. It covers the use of remote sensing data, aerial image processing, and GIS technologies to enhance the efficiency of agricultural land use.

Түйінді сөздер: ЖҚЗ; ГАЖ; қалалық ландшафт; NDVI; NDBI; MNDWI; LST; өзгерістерді анықтау; АНР; Weighted Overlay; ArcGIS; QGIS.

Keywords: Remote Sensing; GIS; инженерно-геодезические измерения, приборы, поверки, ошибки измерений, устранение.

1. Кіріспе

Қазақстан Республикасының жер ресурстарының маңызды бөлігін ауыл шаруашылық жерлері құрайды. Ауыл шаруашылық жерлерін тиімді пайдалану – олардың өнімділігін арттыру, табиғи ресурстарды ұтымды қолдану және экологиялық тепе-теңдікті сақтау үшін аса маңызды. Қазіргі таңда ауыл шаруашылық жерлерінің жай-күйін бағалау мен мониторинг жүргізудің тиімді әдістерінің бірі – жерді қашықтықтан зондтау технологиялары. Бұл әдіс арқылы топырақтың құнарлылығын, өсімдік жамылғысының өзгерісін, ылғалдылық деңгейін, эрозияға ұшыраған және бүлінген жерлерді анықтауға мүмкіндік береді[1]

Жұмытың өзектілігі. Алматы облысы – Қазақстанның ауыл шаруашылығына арналған негізгі аймақтарының бірі болғандықтан, бұл өңірдегі жер сапасын арттыру және оларды тиімді басқару мәселесі ерекше өзекті болып табылады. Бүгінде ауыл шаруашылық жерлерін пайдалану барысында су

және жел эрозиясы, топырақтың тұздануы, шөлейттену, су көздерінің тапшылығы сияқты мәселелер кездеседі. Осындай факторлар өнімділікті төмендетіп, жер ресурстарының тозуына алып келеді. Қашықтықтан зондтау технологияларын қолдану – бұл процестерді

Бұл зерттеудің мақсаты – Алматы облысы ауыл шаруашылық алқаптарының динамикасын Жерді қашықтан зондтау (ЖҚЗ) және ГАЖ негізінде бағалаудың әдістемелік үлгісін ұсыну.

Жалпы Балқаш ойысы геологиялық тұрғыдан жеткілікті деңгейде жақсы зерттелген (1.1 - сурет). Оның бүкіл аумағы 1:200000 масштабындағы геологиялық түсіріліммен қамтылып орындалған, ал кейбір бөліктерінде 1:50000 және одан да ірі масштабтағы түсірілімдер жүргізілген. Сонымен қатар Балқаш ауданының негізгі топырақ жамылғысы құмдақ және тақырлық топырақтар, өзен арналары мен жайылымдарында шалғынды-сазды топырақ қалыптасқан (1.2 - сурет).

Сурет 1 – Балқаш ауданының геологиялық шолу картасы

Балхаш ауданы экономикасының негізгі саласы – ауыл шаруашылығы. Өсімдік шаруашылығында тәлімі және суғармалы егін шаруашылығы қалыптасқан

Адамдардың әрекет етуі үшін топырақтың қызметі мен рөлі үлкен мәнге ие. Топырақтың құнарлы қабаты ұлттық байлық болып табылады. Топырақ ауылшаруашылығы өндірісінің негізі құралы екені айқын маңызға ие екенін білеміз, сол себепті ауданның топырақ жамылғысы түрлерін білу маңызды. Сонымен қатар, су ресурстарын дұрыс басқару және ауыл шаруашылығында су үнемдеу технологияларын қолдану бұл аймақ үшін өте маңызды[2].

Маңыздылығы:

1. Ауыл шаруашылығы үшін – Жауын-шашын жергілікті егіншілік пен мал шаруашылығы үшін маңызды су көзі болып табылады. Балқаш ауданының климаты құрғақ болғандықтан, жауын-шашын топырақтың ылғалдылығын сақтауға көмектеседі;

2. Экожүйені қолдау – Табиғи өсімдіктер мен жануарлар үшін жауын-шашын негізгі ылғал көзі

болып табылады. Су тапшылығы шөлейттенуге әкелуі мүмкін;

3. Су ресурстарының толығыуы – Өзендер мен көлдерге келетін судың бір бөлігі жауын-шашын есебінен толығыады. Бұл Балқаш көлінің деңгейіне де әсер етеді.

Ауыл шаруашылығына жаңа технологияларды белсенді түрде енгізу қажет (2 - сурет). Бұл бөлімде минералды тыңайтқыштардың жетіспеушілігі және агросектордың осыған тәуелділігі туралы айтылады. Биыл тыңайтқыш қолдану екі есеге артқанымен, бұл қажетті мөлшердің тек 41%-ын ғана құрайды. Импортқа тәуелділікті азайту үшін 4 миллиард долларлық инвестициялық жобалар іске асырылып жатыр, оның арқасында 7 миллион тонна тыңайтқыш өндіріледі деп жоспарланып отыр. Бұл ішкі нарықты толық қамтамасыз етуге және экспортқа шығаруға мүмкіндік береді. Органикалық тыңайтқыштарды, мысалы, қой жүнін пайдалануды дамытудың маңыздылығы атап өтілген[3].

Сурет 2 – Ауыл шаруашылығына жаңа технологияларды белсенді түрде енгізу

Ауданның негізгі байлығы – егістік алқаптары. 2024 жылы 28 мың гектардан астам жерге егілді, оның ішінде күріш басты дақыл ретінде 7 мың гектарға жуық жерге себілді. Өрі қарай осы егілген дақылдардың өнімділігіне баға беру мақсатына қашықтықтан зондтау (ҚЗ) технологияларын қолданып зерттелді..

Зерттеу кезеңі – 2014–2024 жылдар. Зерттеу үшін Copernicus бағдарламасынан Sentinel-2 және Landsat спутниктерінен алынған деректер ArcGIS Pro бағдарламаларында өңделді. Талдау барысында төрт негізгі индекс есептелді: NDVI, SAVI, NDRE және NDMI.

Деректер спутниктік суреттер негізінде талданды. Материалдар Copernicus деректер қорынан

(<https://dataspace.copernicus.eu>) жүктелді. 2014 жылы Sentinel-2 спутнигінің деректері болмағандықтан, сол кезең үшін Landsat-8 спутнигінің материалдары пайдаланылды.

Анализ ArcGIS Pro бағдарламасы арқылы жүргізілді. Растрлық есептеулер Raster Calculator құралында жасалды. Нәтижелер .tif форматында сақталып, әр жылға төрт картадан дайындалды. Жалпы есеппен 40 карта құрылды [4].

Зерттеу барысында келесі индекстер есептелді:
 $NDVI = (B8 - B4) / (B8 + B4)$ – өсімдіктердің жасыл биомассасын көрсетеді.

Сурет 3 – 2014 және 2024 жылғы NDVI көрсеткішінің нәтижесі

2014 жылы NDVI орташа мәні 0.22 болса, 2024 жылы бұл көрсеткіш 0.31-ге дейін өсті. Яғни, өсімдіктердің вегетациялық жағдайы жақсарып, 9 жыл ішінде көрсеткіш 41%-ға артты. Ең төмен мәндер 2014–2015 жылдары байқалды, бұл кезеңдегі көрсеткіштер құрғақшылық немесе өнімділіктің төмен болуына байланысты болуы мүмкін. Жалпы ал-

ғанда, өсімдік жамылғысы қалпына келіп, ауылшаруашылық жерлердің өнімділігі артқаны байқалады.

$SAVI = ((B8 - B4) / (B8 + B4 + 0.5)) \times 1.5$ – топырақтың әсерін ескеретін вегетациялық индекс.

Сурет 4 – 2014 және 2024 жылғы SAVI көрсеткішінің нәтижесі

SAVI индексі 2014 жылы 0.15 болса, 2024 жылы 0.25-ке дейін өсті. Бұл 66% өсім. SAVI индексі топырақтың әсерін ескеретіндіктен, оның өсуі топырақ жағдайының жақсарғанын және ауыл шаруашылығында қолданылған агротехникалық шаралардың тиімді болғанын көрсетеді.

$NDRE = (B8 - B5) / (B8 + B5)$ – фотосинтез белсенділігі мен хлорофилл мөлшерін сипаттайды.

Сурет 5 – 2017 және 2024 жылғы NDRE көрсеткішінің нәтижесі

NDRE индексі 2015–2017 жылдары салыстырмалы түрде төмен деңгейде болды, ал 2020 жылдан кейін өсімдіктердің фотосинтез белсенділігі артқаны байқалады. 2014 жылы NDRE мәні 0.18 болса, 2024 жылы 0.30-ға жетіп, 66,6% өсім көрсетті. Бұл өсімдіктердегі хлорофилл мөлшерінің артқанын, олардың физиологиялық жағдайының жақсарғанын және ауылшаруашылық дақылдарының денсаулығы оң нәтижелер көрсетіп жатқанын білдіреді [5].

2024 жылы ұзақ уақыт пайдаланылмағаны үшін Балқаш ауданы әкімдігінің қаулысымен ша-

руа қожалығын жүргізу үшін 10 жыл мерзімге уақытша өтеулі жер пайдалануға берілген 3000 гектар жер учаскесі мемлекеттік меншікке қайтарылды. Балқаш көлі аймағында 60 гектар бос жер телімі анықталып, кәсіпкерлерге аукцион арқылы ұсынылды. Бұл шара көл маңындағы инфрақұрылымды дамытуға және туристік әлеуетті арттыруға бағытталған.

Жүргізілген талдау нәтижелері бойынша ұсыныстар (3.8 - сурет):

Сурет 6 – Ауданды дамытуға арналған ұсыныстар

Қорытынды

Орындалған жұмыста тек өткен уақыт мәліметтері мен көрсеткіштері жайлы талдау, зерттеу жұмыстары ғана емес болашақта келер маңызы үлкен жоспарлы жайттар болжамдалды, атап өткенде салынып жатқан АЭС дәл біз қарастырып отырған аумаққа жанасып орналасқандықтан, бұл соның тигізер әсері де қамтылды. Жалпы алғанда, жүргізілген зерттеулер Балқаш ауданының жер қорларын тиімді басқарудың маңыздылығын тағы бір рет дәлелдеп берді. Ауыл шаруашылығы жерлерін ұтымды пайдалану, пайдаланылмай жатқан жерлерді айналымға енгізу, экологиялық тепе-теңдікті сақтау және цифрлық технологияларды енгізу ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуын одан әрі нығайтуға ықпал етеді.

Пайдаланылған әдебиеттер

1. Республика Казахстан. Окружающая среда и экология. Т. 3 / под ред. Медеу А.Р. – 2-е изд. – Алматы, 2010. – С. 366–367. <https://elib.kaznu.kz>. 2022

жылға арналған қоршаған ортаның жай-күйі туралы және Қазақстан Республикасының табиғи ресурстарын пайдалану туралы ұлттық баяндама. – Астана, 2023. <https://ecogofond.kz/kz>.

2. Мониторинг земель в Республике Казахстан (состояние и перспективы развития) / под ред. Оспанова Б.С., Дюсенбекова З.Д. – Астана: ГосНПЦзем, 2001. – 104 с. Спектор М.Д. Оценка использования земельных ресурсов. – Астана, 2016. – С. 264–273.

3. Ерохина О.Г., Кусаинова М.М., Соколов А.А., Пачикин К.М. Почвы Казахстана. Природные условия и ресурсы. – Алматы, 2006. – С. 316–361.

4. Белим С.В., Бречка Д.М., Горбунова Т.А., Ларионов И.Б., Шмидт И.В. Интеллектуальная геоинформационная система археологических объектов. – Омск, 2016. – С. 119–126.

5. Әлімхан Б., Еркін А. Қазақстандағы ауыл шаруашылығы жерлерін цифрлық бақылау жүйесі. – Алматы: Қазақ университеті, 2020. – 112 б.